

Олександр ЧЕРЕДНИЧЕНКО

доцент, кандидат економічних наук,

професор Спеціальної кафедри № 1

Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

м. Харків, Україна

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ МЕТОДІВ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Анотація У статті розглянуто значення дотримання правил професійної етики в системі військової освіти та національно-патриотичного виховання. Більш детально приділено увагу аналізу принципів професійної етики військовослужбовців і ролі професійної етики у формуванні особистості здобувача вищої освіти вищого військового закладу. Підкреслено, що важливою складовою процесу професійно-особистісного становлення професіонала-військовослужбовця є освітнє середовище навчального закладу.

Ключові слова Етика, доброчесність, військовослужбовець, освіта, правила

Abstract The article considers the importance of observing the rules of professional ethics in the system of military education and national-patriotic education. In more detail, attention is paid to the analysis of the principles of professional ethics of military personnel and the role of professional ethics in the formation of the personality of a student of higher education at a higher military institution. It is emphasized that an important component of the process of professional and personal formation of a professional military serviceman is the educational environment of an educational institution.

Keywords: Ethics, integrity, military serviceman, education, rules

Постановка проблеми та її актуальність. Предметом професійної етики є буття, тобто регулятивна діяльність норм професійної моралі. Об'єктом професійної етики є людина. Змістом професійної етики є правила поведінки, що пропонують певний тип моральних взаємин між людьми й способи обґрунтування даних правил.

Враховуючи, що дійсність вимагає багато уваги підвищенню вимог професійного рівня військовослужбовців, а це потребує якісної освіти, набувають особливої актуальності такі категорії як етика та доброчесність. Саме вони стають основною для здобуття якісної освіти в умовах інтеграції держави та суспільства до європейського співтовариства, де ці категорії є першочерговими умовами для розбудови кар'єри не тільки в державному секторі, а й і в приватному, громадському секторі.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням проблем професійної етики присвячені роботи таких вчених як В. Бралатан, Л. Гуцаленко, Н. Здирко, Н. Баранова. Проблематиці військової етики присвячено праці Н. Головіхіної, А. Коваль, М. Коваль. Водночас особливої актуальності набуває необхідність аналізу принципів професійної етики в системі військової освіти, яким, на нашу думку, недостатньо приділялося уваги з боку наукової спільноти.

Метою статті є дослідження формування принципів професійної етики військовослужбовця як форми організації якісного навчального процесу та національно-патріотичного виховання.

Виклад основного матеріалу. Професійна етика – сукупність норм і правил, що регулюють поведінку фахівця на основі загальнолюдських моральних цінностей, з урахуванням особливостей його професійної діяльності й конкретної ситуації. Вона посідає важливе місце в системі етичного знання та освіти, виступаючи невід’ємною складовою підготовки й діяльності фахівця. Професійна етика, як правило, стосується тих видів професійної діяльності, наслідки або процеси якої впливають на життя й долі інших людей або ж людства загалом [2].

Правила професійної етики військовослужбовців військових закладів вищої освіти стосуються як здобувачів освіти так і науково-педагогічного складу. Запровадження етичних стандартів поведінки військовослужбовців ВВНЗ, визначення принципів професійної етики та доброчесності сприяє формуванню бездоганної репутації військовослужбовця, удосконаленню корпоративної культури, запобіганню та врегулюванню можливих конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців, недопущенню вчинення військовослужбовцями правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Категорія військовослужбовців із числа здобувачів освіти та науково-педагогічного складу є досить корпоративною, на яку, перш за все, впливають норми Статутів ЗСУ. Так, стаття 3 Дисциплінарного статуту ЗСУ передбачає виховання високих бойових і морально-психологічних якостей військовослужбовців на національно-історичних традиціях українського народу та традиціях Збройних Сил України, патріотизму, свідомого ставлення до виконання військового обов’язку, вірності Військовій присязі [1]. До речі, це співпадає з основними принципами правил етичної поведінки військовослужбовця.

Корпоративна етика – це набір цінностей, переконань, традицій та стандартів поведінки, які визначають, яким чином співробітники ставляться до своєї роботи.

Розглянемо більш детально принципи професійної етики військовослужбовця ВВНЗ, які є невід’ємним елементом системи військової освіти.

1. Принцип патріотизму:

чесно служити і бути вірним народу України;

діяти виключно в інтересах держави;

поважати державні символи України;

застосовувати державну мову під час їх під час навчання, здійснення науково-дослідницьких робіт та виконання службових обов’язків.

2. Принцип верховенства права та законності:

виконувати службові обов’язки на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією, Законами України й іншими нормативними актами;

поважати права, свободи та законні інтереси людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, справедливо та неупереджено ставитися до кожного;

утримуватись від виконання незаконних наказів, розпоряджень чи доручень, зокрема тих, які потенційно можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом та іншої інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, крім випадків, встановлених законодавством.

3. Принцип професіоналізму:

знати законодавство у сфері службової діяльності, прав людини, завдань підрозділу та своїх службових обов'язків;

сумлінно, відповідально, компетентно, об'єктивно та неупереджено відноситися до навчання, здійснення науково-дослідницьких робіт та виконання службових обов'язків, принципово та вимогливо ставитися до себе та колег, поважати їх права і законні інтереси;

постійно підвищувати набутий рівень професійних умінь, знань і навичок;

утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду іміджу України та репутації, військовослужбовця;

дотримуватися встановленого протоколу під час заходів міжнародного співробітництва.

4. Принцип доброчесності та порядності:

бути чесним та добропорядним;

усвідомлювати, що військова служба не сумісна з корупцією, отриманням неправомірної вигоди, зловживанням службовим становищем, перевищенням службових повноважень, порушенням установлених правил доброчесної поведінки;

не використовувати службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб;

дотримуватись вимог та обмежень, встановлених законодавством для військовослужбовців;

інформувати безпосереднього начальника (керівника) про наявність конфлікту інтересів, порушення вимог фінансового контролю, обставини, що унеможливають подальшу військову службу або перебування на займаній посаді.

5. Принцип персональної відповідальності:

якісно та ефективно виконувати службові обов'язки;

приймати своєчасні й ефективні рішення, вживати необхідні заходи для їх реалізації, відповідати за них;

раціонально і дбайливо користуватися державною власністю, майном третіх осіб, право розпорядження яким надано для виконання службових обов'язків і лише в інтересах служби та за призначенням.

6. Принцип політичної нейтральності:

не допускати впливу політичних і релігійних поглядів на дії та рішення;

не демонструвати публічно політичні переконання або погляди, не організовувати та не брати участь у страйках;

дотримуватися обмежень щодо політичної діяльності, встановлених законом;

не використовувати своє службове становище в політичних цілях у будь-який спосіб.

7. Принцип корпоративної культури:

примножувати кращі традиції військового колективу;

застосовувати державну мову, постійно підвищувати рівень володіння нею;

дотримуватися високої культури спілкування, уникати проявів недоброзичливого ставлення один до одного, поєднувати об'єктивну критику недоліків у роботі колег з повагою, толерантністю, стриманістю та ввічливістю до них;

підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат в колективі, утримуватися від будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на авторитет колективу чи військовослужбовців;

дотримуватися при виконанні службових обов'язків стилю в одязі з урахуванням місця, часу та характеру діяльності, обставин, що обумовлюють службову необхідність.

8. Принцип професійної етики:

проявляти стриманість, доброзичливість, відкритість, уважність і ввічливість, не використовувати ненормативну лексику та підвищену інтонацію, формувати в суспільстві повагу до військової служби;

не допускати принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, віку, статі, сімейного стану або віросповідання колег, поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя колег, членів їх сімей, близьких осіб;

утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на вебсайтах і в соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації військовослужбовцю та іміджу України;

не вживати під час виконання службових обов'язків спиртних напоїв, наркотичних та/або психотропних речовин, за винятком лікарських засобів за призначенням лікаря;

дотримуватися внутрішнього службового розпорядку, використовувати службовий час лише для виконання службових обов'язків.

9. Принцип гендерної рівності:

дотримуватися правил і норм поведінки щодо гендерної рівності;

уникати гендерних стереотипів;

сприяти створенню в колективі належних умов гендерної рівності;

не допускати проявів сексуальних домагань у будь-якій формі.

Аналізуючи вищевикладене, можна дійти таких **висновків**. Одна з особливостей військової служби полягає в тому, що військовослужбовець більшу частину свого життя проводить у колективі, моральна атмосфера в якому залежить від поведінки кожного члена даного колективу, тому питанню службового етикету приділяється особлива увага.

У сучасних умовах ні у кого не викликає сумніву, що шлях до кар'єри військовослужбовця починається з отримання якісної освіти, а в подальшому в необхідності підтриманні свого професійного рівні шляхом постійного підвищення кваліфікації. Тому дуже важливою умовою ще на етапі навчання у вищому військовому закладі (ВВНЗ) є дотримання вимог доброчесності, правил професійної етики, як основи національно-патріотичного виховання.

Список використаних джерел

1. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України : Закон України від 24.03.1999 р. № 551-IV : станом на 2 трав. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14#Text>.

2. Алексеєнко А. П., Карпенко К. І., Гончаренко Л. О., Дейнека В. В. Навчальний посібник з курсу "Професійна етика вищої освіти" для осіб, що навчаються в магістратурі за спеціальністю "Педагогіка вищої школи". Харків : ХНМУ, 2015. 77 с.
https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/11219/3/Професійна_етика_вищої_освіти.pdf